

ARTS

ON THE QUESTION OF PARALLELISM OF LADINTONATIONAL SYSTEM IN THE MUSIC OF TURKIC-SPEAKING PEOPLES

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6782419>

Mammadova (Sarabskaya) R.

Doctor of Art, professor

head of department "Interrelation of arts"

of Institute of Architecture and Art of Azerbaijan National Academy of Sciences

К ВОПРОСУ О ПАРАЛЛЕЛИЗМЕ ЛАДОИНТОНАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В МУЗЫКЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ

Мамедова (Сарабская) Р.

доктор искусствоведения, профессор

зав. отделом «Взаимосвязи искусств» Института архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджана

Abstract

Questions of identification of mode-intonational system in the music of Turkic-speaking peoples are considered in the article. At the head of such an investigation there are three functions – communicative, centroimpetuous, broadcasting.

In this article there is underlined that specific and universal as two poses of comparative method makes it possible to work out methodological parameters of comparative analysis on the basis of which there are searches of the level of typological formulas.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы идентификаций ладоинтонационной системы в музыке тюркоязычных народов. Во главе такого рода исследования лежат три функции коммуникативная, центростремительная, транслирующая.

В данной статье подчеркивается, что специфичное и универсальное как две ипостаси сравнительного метода позволяет выработать методологические параметры сравнительного анализа в основе которого лежат поиски общего генофонда тюркской культуры на уровне типологических формул.

Keywords: mode, intonation, system, music, Turks, ethnos.

Ключевые слова: лад, интонация, система, музыка, тюрки, этнос.

Идентичность геноформульного ряда сложилась в результате длительного исторического развития. Вместе с тем, закономерные совпадения обусловлены и тем общеизвестным фактом, согласно которому «...чем дальше вглубь времен мы пытаемся заглянуть, тем больше проблемы индивидуальных и национальных различий уступают место проблемам общности коренных свойств мелодического мышления, принципиального единства его исходных логических норм... логических истоков, исходных принципов освоения звуковысотного пространства» [1, с. 35].

Аналитическая реконструкция геноформульного ряда раскрывает его многовековую консервативную стереотипность. Наджанровость здесь однозначна: изменения геноформулы были связаны с процессом повторяющейся прикладной (практической) отработки.

Геноформула осуществляет последовательно три функции:

1. коммуникативную;
2. центростремительную;
3. транслирующую.

Так, формульная модель свидетельствует об

этногенетическом векторе, имеет тенденции к сосредоточенности на особых, только ей свойственных детерминантах, транслирование специфики геноформульного ряда свидетельствует о ее идентификационных возможностях с целым спектром явлений родственных тюркских музыкальных культур.

Система этнотипологических констант является способом сохранения закономерного характера развития музыкальной культуры, ее динамики. Адаптационно целесообразные черты музыкальной культуры первоначально реализуются на уровне музыкальной формульности. Подчеркну, что художественный генотип – это своего рода врожденная программа, определяющая «праобраз» музыки. Замечателен научный опыт Мирче Элиаде. Так, ученый как бы «снял» исторические пласты и нашел «корень», первоисток, внеисторические образцы.

Рассмотрение формульности как первичной протоинтонационности и генетического кода в музыке тюркоязычных народов открывает путь следующей этапности исследований:

1. определение архетипов в музыкальном фольклоре;

2. сопоставление сфер их функционирования;
3. проведение классификации формульных типологий с целью определения национального своеобразия, установления различия;
4. раскрытие интонационно-типологических связей между ними.

Геноформула как универсальный критерий отсчета единой семантики, единого функционального содержания музыкальной культуры тюркоязычных народов способна на информативность высшего порядка. Последнее позволяет рассуждать не только о многомерности, но и целостности тюркской культуры.

Сравнительный анализ как конструирование определенных типологий, безусловно, связан с генетическими детерминантами этноса. Приоритетом же является исследование азербайджанской народной музыки как одного из слагаемых тюркской музыкальной системы. Иными словами – изучению тюркского генезиса азербайджанской народной музыки. Подчеркнем, что задачи, поставленные музыкальной тюркологией выполняются в эволюционном векторе, ибо дают ответ на вопрос об этногенезе азербайджанского народа в свете его музыкальной культуры.

Проблемы изучения эволюции народной культуры приоритетом которых является первоимпульс, генетическая заданность, имеет огромное значение в этномузыкологии. Не случайно ученые считают, что чем больше вглубь истории уходят поиски этномодели музыкального сознания, тем ярче высвечиваются общие черты культуры. В данном случае – тюркской культуры.

На наш взгляд, эволюция тюркоязычных культур во многом имела идентичные изменения.

Особый тип эволюции тюркского музыкального языка опирался на конкретику изменений, которые откладывались в художественной памяти тюркоязычных народов, например, интонационно-типологические модели развития. Дифференцированный по регионам тюркский мелодизм вместе с тем интегрирован в четкие ладоинтонационные блоки, имеющие множество сходных черт. Первостепенной задачей являются поиски идентичных формул в контексте музыкальной культуры тюркоязычных народов, которые определяли контуры музыкальной системы тюркского пространства и представляли собой устойчивый, стабильный «пласт» в процессах эволюции народной музыки.

На наш взгляд особо важны связи на формульном уровне, ибо именно ладоинтонационные формулы имеют семантическое значение и связаны с генетическими истоками музыки тюркоязычных народов. Иными словами, изучение межрегионального пространства в музыке тюркских народов целесообразно исследовать на основе типологических моделей.

Тюркский мир – это сложное и неоднозначное явление, требующее всестороннего исследования ученых разных областей этномузыкознания. Но с точностью можно говорить, что объединяет этот мир типология музыкальных геноформул, ярких маркёров тюркского пространства.

Известно, что изучение глубинных пластов интонирования опирается на целый ряд материалов. Сюда входит обрядовая, песенная культура, материнский и детский фольклор, образцы раннефольклорного интонирования. Иными словами материал близкий географически, этнически, стадияльно.

Этномузыкознание является одной из тех наук, где важным является поиск, констатация и описание фактологического материала. Вместе с тем, подчеркнем, что указанный материал несет на себе креатив уникальности, неповторимости. И в зависимости от того, насколько убедительной, полноценной будет трактовка фактологического материала – настолько глубже, результативнее будет исследование проблем этномузыкознания. Стимулом изучения формульности в музыке как ее «первотолчка», является тот факт, что в основании огромного количества музыки тюркских народов лежат специфические формулы, определяющие родство тюркской музыкальной культуры.

Вместе с тем, остановимся на следующих рассуждениях. Не только интонационная типологичность, но и функциональная однотипность идентифицируют формульный уровень тюркской музыкальной культуры. На наш взгляд, именно аспект функциональной интерпретации ладовой системы азербайджанской музыки и музыки тюркоязычных народов оказался целесообразным и перспективным.

Опыт исследования проблем музыкальной тюркологии показывает, что на данном этапе изучения целесообразно в качестве первичной основы опираться на типологические модели ладов раст, шур, сетях, чаргах, которые были «сформулированы» в фундаментальном труде Уз.Гаджибейли «Основы азербайджанской народной музыки» [2]. Именно эти модели отшлифованы временем, в процессе длительного исторического развития в многовековой устной музыкальной практике. Подчеркнем, что в исследованиях азербайджанских этномузыковедов решающие приоритеты сравнительного исследования опираются именно на данные ладоинтонационные формулы азербайджанской народной музыки. Система ладоинтонационных формул, выдвинутая Уз.Гаджибейли может служить своеобразным «ключом», открывающим путь к пониманию идентификации музыкального языка тюркских народов. Добавим, что формульные интонации, которые Уз.Гаджибейли вынес в качестве ладоинтонационных типологий, имеющих функциональную содержательность являются началом постановки вопроса о кодификации музыкального языка тюркоязычных народов.

Важным является исследование не только «визуального» совпадения идентичных интонационных формул. Имею в виду специфику мелодических оборотов. Очень важно и звукорядное основание ладов, совпадение функциональной содержательности опорных и неопорных ступеней, выражаемая в той или иной степени интенсивности тяготений не только отдельных звуков, но и ладоинтонационных типологий.

Конечная цель сравнительного анализа заключается в выявлении национальных особенностей сравниваемых объектов. Вместе с тем, национально-специфические музыкальные характеристики выявляют себя не просто в одной отдельной детали музыкального языка и формы, а в комплексе музыкальных средств, одним из приоритетов которых является функциональность.

«В типологиях объекты сравниваются с моделью и группируются с сохранением их индивидуальности... типологическая модель строится как ансамбль признаков. Это значит, что важен не только набор признаков, но и способ их сочетания» [3, с. 312]. Иными словами, их функциональное соподчинение, ибо идентичная музыкальная структура получает либо сходный, либо различный функциональный «код». Совпадение звуковысотного абриса существенно. Однако типология «мелогенеза» заключена в функциональной содержательности.

Возможность использования того или иного материала непосредственно связана с устойчивостью, стабильностью его проявления. Таким свойством обладают функциональные векторы ладоинтонационных формул азербайджанской народной музыки. Каждая из них относима к определенному ладу и обладает своей мелодически воспроизводимой группой.

Уз.Гаджибейли сформулировал основы азербайджанской народной музыки, создал систему, объединившую весь спектр азербайджанской музыки. Все виды и жанры были объединены в целостную, единую ладоинтонационную систему азербайджанской народной музыки. Были выявлены функциональные основы азербайджанской народной музыки. Именно функциональная содержательность позволяет утверждать, что тонические формулы ладов раст, шур, сегях, чаргах являются основами и музыки тюркского мира.

В одном из своих выступлений Уз.Гаджибейли анонсировал выход в свет своего фундаментального труда «Основы азербайджанской народной музыки». При этом великий мыслитель подчеркнул, что данный труд включает в себе несколько «теорем». А теорема – это значение, требующее дешифровки. Уз.Гаджибейли оставил нам, его потомкам труд, который следует рассматривать не только как аксиому, но и как потенциал азербайджанского этномузыкального знания.

При этом аргументация, доказательство того или иного постулата Уз.Гаджибейли содержится в его концепции. Сила обобщения содержится в концентрации музыкального опыта в формулах, которые были выдвинуты Уз.Гаджибейли в «Основах азербайджанской народной музыки». Каденции – формулы в контексте ладофункциональной системы азербайджанской музыки обладают универсальным формульным значением и в контексте тюркского музыкального пространства.

Практически тонические каденции азербайджанских ладов – типологически значимые формулы азербайджанской музыки – это репрезентация определенного класса структур. Безусловно, что

тюркская музыкальная стихия не ограничивается данным набором геноформул. Вместе с тем, ладоинтонационное пространство указанных типологий играет значимую роль в музыке тюркоязычных народов и свидетельствует об их несомненном родстве. Таким образом, мы трактуем формулы азербайджанских ладов раст, шур, сегях, чаргах как варианты определенного ряда типологий, которые принимаются нами как первичная основа музыки тюркоязычных народов.

Вместе с тем, важным, актуализирующим исследование общего музыкального генофонда тюркоязычных народов представляется и тот факт, что методология сравнительного анализа апеллирует к многогранности геноформульного ряда. Так, анализ предлагаемых нами геноформул позволяет определить типологическую систему, сформированную в рамках тюркского музыкального пространства как части данного пространства. Иначе говоря, мы подходим к геноформуле как инварианту, исторически сложившемуся и вместе с тем, приобретенному многообразные грани своего функционирования в пределах определенного музыкального пространства. А за основу выдвигаем ладоинтонационные модели азербайджанской народной музыки, сформированные Уз.Гаджибейли. Подчеркнем также, что раст, шур, сегях, чаргах имеют в тюркской музыкальной культуре одинаковый эмоционально-выразительный эффект.

Открывается возможность использовать данные формулы в качестве «точки отсчета» сравнительного анализа, ибо данные, воссозданные Уз.Гаджибейли, формульные категории, реконструированные инварианты ладоинтонационного фонда азербайджанской народной музыки позволяют не только расшифровывать содержательность, выразительность музыкального языка, но и интерпретировать их в рамках тюркской ментальности. Анализ данных формул позволяет зафиксировать совпадения по нескольким параметрам. В частности, идентичное совпадение мелодических тонических комплексов включает в себе ладофункциональные формулы, имеющие сходное содержание.

Более того, в интонационно-типологических моделях обратим внимание на устойчивость их проявления во всех жанрах азербайджанской музыки. Именно константность, повторяемость воспроизведения типологий позволяет рассматривать анализируемые интонационно-типологические модели как основное клише в эволюции музыкальной культуры.

Итак, на наш взгляд, координирующие формулы типологического, геноформульного ряда идентифицируются с семантически значимыми тоническими каденциями азербайджанских ладов. Их системообразующая роль была показана Уз.Гаджибейли однозначно. Сформировавшиеся в лоне азербайджанской музыки устойчивые элементы музыкального языка характеризуются нами как уровень тюркского музыкального языка. К такому выводу позволяет прийти сравнительный анализ, предпринятый в трудах азербайджанских и турецких иссле-

дователей. Анализ геноформульного ряда определяет степень значимости интонационных формул, их типичности в условиях тюркской музыкальной системы.

Если считать, что геноформула представляет собой инвариантную модель множества схожих вариантов, то можно подтвердить ее мелодическую значимость как категории типологической и ее тематическую значимость как категории функциональной. На уровне рассмотрения геноформулы как истока, первичного сегмента тюркской музыкальной речи, мы также отметим и уровень идентификации в культуре тюркоязычных народов, который тесно связан с реликтовыми приоритетами этнокультуры.

Вопросы теории и методологии сравнительного изучения азербайджанского искусства, опираются на современную парадигму сравнительного изучения тюркских народов в гуманитарной науке

Азербайджана и строится на основе межрегиональных связей тюркского пространства по степени близости и дальности родства. Специфичное и универсальное как две ипостаси сравнительного метода позволяет выработать методологические параметры сравнительного анализа в основе которого лежат поиски общего генофонда тюркской культуры на уровне типологических формул.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. – М.: Сов. композитор, 1986.
2. Гаджибеков Уз. Основы азербайджанской народной музыки. – Баку: Элм, 1985.
3. Бернштейн Б.М. Искусствознание и типология. Советское искусствознание. – М.: Советский художник, 1988.